

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI TARBIYALASHNING DOLZARBLIGI VA ZARURIYATI

Ochilova Xilola Sheraliyevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Maktabgacha ta’lim pedagogikasi va psixologiyasi”
kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash, ularni kitobga qiziqtirish, ma’naviyatni boyitish va og’zaki nutqini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish texnologiyasi asosida ularni kitoblar olami bilan tanishtirish, kitobga mehr-muhabbat uyg’otish va undan yetarli bilim hamda ma’lumotlarni egallash muhim ahamiyat kasb etadi. Kitobxon bo’lish kelajakda o’z kasbining mohir ustasi bo’lish, dunyoqarashni shakllantirishga yaqindan yordam beradi. Maqolada bu boradagi ilmiy-nazariy va amaliy qarashlar batafsil yoritilgan.

Kalit so’zlar: kitobxonlik, ma’naviyat, ta’lim, tarbiya, pedagog, bola, tarbiyachi, maktabgacha ta’lim tashkiloti, yaratuvchanlik, kitob, oila, hamkorlik.

Abstract: The article discusses the issues of developing a reading culture in preschool children, ways to interest them in books, enrich their spirituality, and develop oral speech. It is important to instill a love for books and obtain a sufficient amount of knowledge and information through acquaintance with the world of books based on the technology of developing a reading culture in preschool children. The formation of a reader is closely connected with the development of a worldview in order to become a skilled master of his craft in the future. Scientific, theoretical, and practical views on providing assistance are presented in detail.

Key words: reading, spirituality, education, upbringing, teacher, child, educator, preschool educational organization, creativity, book, family, cooperation.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования культуры чтения у детей дошкольного возраста, способы заинтересовать детей книгами, обогатить их духовность и развить устную речь. Важно привить любовь к книгам и получить из них достаточный объем знаний и информации через знакомство с миром книг на основе технологии формирования культуры чтения у детей дошкольного возраста. Становление читателя тесно связано с формированием мировоззрения, чтобы в будущем стать искусным мастером своего дела. Подробно изложены научные, теоретические и практические взгляды на оказание помощи.

Ключевые слова: чтение, духовность, образование, воспитание, учитель, ребенок, воспитатель, дошкольная образовательная организация, творчество, книга, семья, сотрудничество.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada shakllantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son¹ Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada rag‘batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3651-son² hamda 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son³ qarorlari, shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda bolalarni kitobxonlikka qiziqtirish orqali nutqini rivojlantirish va ularni o‘qitish masalalariga e‘tibor qaratilgan.

Respublikamizda so‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama uyg‘un rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, ta’lim-tarbiya jarayonlariga innovatsion yondashuvlar va ilg‘or xorijiy tajribalarni tatbiq etishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

1 <https://www.lex.uz/docs/3107036>

2 <https://www.lex.uz/docs/3610518>

3 <https://www.lex.uz/docs/4327235>

Shu bilan birga, “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotining davlat o’quv dasturiga muvofiq, bolalar “Nutq, muloqot, o’qish va yozish malakalari” sohasida o’z nutqida to’g’ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan foydalanish, so’zning lug’aviy, bo’g’inli va fonetik tuzilishi to’g’risida tasavvurga ega bo’lish, turli ma’no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so’zlab berish kompetensiyalarini o’zlashtirishlari kerakligi aniq belgilab berilgan.

O’zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg’or pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik va metodik xususiyatlarini aniqlashtirish, badiiy nutqni shakllantirishning amaliy-texnologik tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kitobxonlik – bu o’zbek tili izohli lug’atiga ko’ra kitob o’qish, birgalikdagi mutolaa, kitobni ko’p va muntazam o’qish degan ma’nolarni anglatuvchi so’zdir. Biroq maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishni ta’limga tatbiq etish orqali bolalarning madaniyatini, kitobsevarligini shakllantirishning lingvodidaktik asoslari, metodik xususiyatlari, algoritmik bosqichlari, kompleks ta’sir darajalari, lokal-modulli texnologiyasi maxsus tadqiq etilmagan. Mazkur holat ta’limga yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish texnologiyasini takomillashtirishga doir ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini taqozo etadi.

Mana shu yuksak vazifalarni amalga oshirish uchun davlatimizda barcha shart-sharoitlar yaratilishi borasida keng ko’lamli ishlar tashkillashtirilgan bo’lib, faqat undan unumli va oqilona foydalanish masalasi dolzarb bo’lib qolmoqda. Kitobxonlik insonni ma’naviy boyitib, uning ma’naviy-ma’rifiy barkamolligini ta’minlaydi. Insonning shaxs sifatida shakllanishi ma’naviy tafakkurining barqarorligiga bog’liqdir.

Bu barqarorlik bolalarga ona qornidan boshlab kitobga bo’lgan mehr va kitobning hayot so’qmoqlarida uchraydigan muayyan masalalar yechimida qo’l kelishini ilg’ab olishga o’rgatish orqali vujudga keladi. Bolaga chaqaloqlik davridan boshlab, ya’ni beshikda yotgan paytidan alla, ertak, hatto she’rlarni obrazli aytish, garchi u tushunmasa ham, eshitishi, mayin ohangni ilg’ashi muhimdir. Bu jarayon to’xtab qolmasligi lozim. Asar qahramonlari nomiga bolaning ismini qo’yib aytish esa kichikintoyga juda yoqadi. Masalan: Mening qizim Zumrad kabi aqlli yoki O’g’lim Sardorbek Rustamdek pahlavon kabi so’zlardan foydalanish bolada ertak va hikoyalar qahramonlariga qiziqishni oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kitobga qiziqish uyg’otish uchun yetarli va qulay sharoitlarni yaratish zarur. “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kichik kutubxonalar yaratish, uning faoliyatini tashkil etish va bolalar badiiy adabiyotidan samarali foydalanish bo’yicha yo’riqnomada” maktabgacha ta’lim muassasalarida kichik kutubxonani tashkil etishga bir qator talablar belgilab berilgan: kichik kutubxonalar joylashadigan xonani aniqlash; ushbu xona sifatida kichik kutubxonalar uchun qulay bo’lgan maktabgacha ta’lim muassasasidagi biror xona – metodika xonasi, musiqa zali yoki muassasadagi mavjud bo’sh xonani tanlash mumkin; xonani zarur jihozlar, ya’ni kitoblarni namoyish qilish va saqlash uchun javon, bolalar va ota-onalar uchun stol va stullar bilan jihozlash; qulay joylashuvi – shovqin va oyoq tovushlari bo’lmasligi uchun eshikdan uzoqroqda tinch joy tanlash; kunduzgi va kechki vaqtlarda yaxshi yoritilganligi – bolaning ko’rish qobiliyatiga zarar yetkazmaslik uchun yorug’lik manbaiga yaqin (oynadan uzoq emasligi, kechqurun yoritkichning mavjudligi) bo’lishi; kichik kutubxonalar shinam, jozibali bo’lishi; kichik kutubxonalar xavfsiz, bolani shoshilmasdan, diqqatini bir joyga to’plab kitob bilan muloqot qilishiga mos holda joylashgan bo’lishi; kichik kutubxonaning javon, kitob tokchasi kabi jihozlari shunday joylashgan bo’lishi kerakki, hatto eng kichik bola ham xohlagan vaqtda o’ziga yoqqan kitobni boshqalarning yordamisiz qo’lini cho’zib bema’l oladigan bo’lishi lozim; kichik kutubxonalar kitob tokchasi, ochiq vitrina ko’rinishida bezatilishi mumkin. Shuningdek, kichik kutubxonalar tashkil etiladigan adabiyotlar tanlovi va pedagogik ishlar bolalarning yosh xususiyatlari va ehtiyojlariga mos bo’lishi kerak; kichik kutubxonalar materiallarni almashtirish bolalarning qiziqishi susayish boshlashi bilan bayramlar, mashhur sanalar va voqealar arafasida 2–2,5 haftada bir marta amalga oshiriladi. Agar kitobga qiziqish yo’qolsa, uni belgilangan vaqtni kutmasdan almashtirish mumkin.

Shu bilan birgalikda, kichik kutubxonalar xalq ertaklari, mualliflik ertaklari, she’rlar, hikoyalar, tabiat va yil fasllariga oid adabiyotlar bilan to’ldirish lozimligi ko’rsatilgan. Bundan tashqari, har bir yosh guruhida tashkil etilgan

badiiy adabiyot markazlari tarkibida o'zbek bolalar adabiyoti hamda jahon bolalar adabiyotining milliy mentalitetimizga mos va xos bo'lgan namunalari bo'lishi bolalarda kitobga bo'lgan muhabbatning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Tarbiyachi bolalarga turli rivoyat, ertak va hikoyalarni og'zaki aytib berish bilan birga, ularni kitoblardan o'qib berishi yoki diskarga yozilgan namunalarni qo'yib berishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Tarbiyachi bolalarga kitoblarni asrab-avaylashni ham o'rgatadi. Bola o'qishni bilmasa-da, undagi ruhiy hissiyot va intuitsiya kitob dizayniga e'tiborini kuchaytiradi, ya'ni rangli, chiroyli va o'ziga jalb qiluvchi kitoblarda bolalar o'zlariga atalgan ma'lumotlar borligiga ishonch hosil qilishadi. Maktabgacha yosh davrida ertak va hikoyalarni ko'p eshitgan bola nutqi ravon, fikrlashi tiniq, xayolot olami cheksiz bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tajribalar maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan keyingi bosqichga borgan bolalar bilan oiladan bevosita maktabga borgan bolalar o'rtasida ravon nutqning rivojlanish darajasi va mustaqil fikrlash imkoniyatlarida sezilarli farq borligini ko'rsatdi. Ushbu farq bolaning boshlang'ich sinflarda yaxshi baholarga o'qishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda ertak va hikoyalar aytishning o'zi kifoya qilmaydi. Buning sababi – kompyuter o'yinlari, televideniya dasturlari hamda ertak qahramonlari aks etgan harakatli o'yinchoqlar bolalarning afsonaviy devlar, uchar gilamlar va yalmog'iz kampirlarga qiziqishini kamaytiradi. Bu muammoni hal qilish uchun xalq og'zaki ijodi bilan tanishtirish ishlariga zarar yetkazmagan holda, zamonaviy bolalarning orzu-intilishlari va dunyoqarashiga mos, voqea-hodisalarga boy ertaklar, hikoyalar, she'rlar, topishmoqlar hamda tez aytishlar yaratish zarur. Ushbu asarlar bola dunyosining rivojiga ijobiy ta'sir etuvchi kuch bo'lib xizmat qilishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilariga bolalarda kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun quyidagi ish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi:

- Bolalarga Vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, do'stlik, odob va mehnatsevarlik tushunchalarini ertaklar, maqollar va rivoyatlar orqali singdirish uchun maxsus jadval ishlab chiqish.
- Har bir asar yuzasidan suhbatlar, sahna ko'rinishlari tashkil etish hamda mashg'ulotlarda muammoli vaziyatlar yuzaga kelganda, "Kelinglar, kitobimizga bir qaraylik-chi, unda nimalar yozilgan ekan?" kabi takliflar bilan bolalarni kitobga tayanishga o'rgatish.
- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan kitobxonlik kechalari, muloqot, davra suhbatlari, "Kitob bayrami", "Kitob bobo tashrifi", "Ertakchi momo bilan uchrashuv", "Otam, onam va men ertak aytamiz" kabi ko'rik-tanlovlar va tadbirlar tashkil etish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning individualligini o'rganish, variativ va guruhiy ish shakllarining qayta aloqa darajasi intensivligini inobatga olish asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayonlarining asosiy bosqichlari (motivatsion, kognitiv, faoliyatli) va pedagogik shartlari aniqlashtirilgan.

Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish va nazorat qilish nafaqat tashqi obyektlarga, balki shaxsiy kognitiv jarayonlarga ham bevosita bog'liq ekanligini empirik asoslash orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning metakognitiv tuzilmasi maxsus dialektik aqliy harakatlar (umumlashtirish, vositachilik, transformatsiya, davomiylik, muqobiliga almashinuv) orqali aniqlashtirilmoqda.

Atruf-muhit bilan aloqani o'rnatish, muloqotga kirishish vositasi sifatida kommunikativlikni rivojlantirish, til tizimlarini taqqoslash orqali situativlikni oshirish, lug'at boyligini kengaytirish hamda tinglash va gapirish madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan didaktik mashg'ulotlar va tarbiyaviy tadbirlar integratsiyasini ta'minlash orqali maktabgacha katta yoshli bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning zamonaviy modelini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib bormoqda.

O'qib berilgan kitoblar asosida bolalar bilan suhbat o'tkazish, idrok etish tizimi bo'yicha bolalarni bayon qilishga o'rgatish, dialogik, grammatik va monologik nutqni rivojlantirish hamda idrok va xotirani shakllantirishga doir adaptiv keys topshiriqlarini bajarish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan "Men ertak qahramoni" nomli mualliflik texnologiyasi ishlab chiqilgan va sinovdan o'tkazilgan. Shuningdek, individual yondashuv asosida bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalardan foydalanildi.

Natijada, maktabgacha yoshdagi bolalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirishga erishildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini oshirish ularning intellektual va ma'naviy fazilatlarini shakllantiradi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi hamda nutqini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Bolada kitobga bo'lgan munosabat shu tariqa shakllana boshlaydi. Kitobxonlik maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni har tomonlama – jismonan, ruhan va aqlan rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Shu o'rinda maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida kitob va undan foydalanishning ahamiyati haqida to'xtalib o'tish mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki, bola dunyoga kelganida uning ruhiyatida soflik, adolat, ishonch kabi go'zal fazilatlar ham shakllanadi. Endilikda bola qalbidagi bu go'zal fazilatlarini saqlab qolish XXI asr boshlarida kechayotgan global ijtimoiy-iqtisodiy va geosiyosiy jarayonlar, dunyoning g'oyaviy-mafkuraviy qiyofasining o'zgarishi, yangicha tafakkur va dunyoqarashni shakllantirishni taqozo etmoqda. Shuning uchun oila, jamiyat va ta'lim tizimi bunga tayyor bo'lmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxmutazimova, Y. R., & Xamrayeva, D. R. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim-tarbiyasida ertaklardan foydalanishning zaruriyati. *Inter Education & Global Study*, (7), 124-130.
2. Ochilova, X. S. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari. *Inter Education & Global Study*, (7), 144-148.
3. Sheraliyevna, O. H. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(4), 70-75.
4. Sheraliyevna, O. H. (2023). Tarbiya-ijtimoiy hodisa. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 11(1), 130-132.
5. Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). Maktabgacha yoshdagi bolalarni nutq o'stirish orqali mustaqil fikrlashga o'rgatish. *International Conferences*, 1(8), 21-23.
6. Садикова, Д. Х. (2024). Эксперименты для детей дошкольного возраста с учетом технологий STEAM. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 55(2), 26-28.
7. Imamova, N. Z. (2023, January). Methodology for developing creative qualities of future teachers in the process of independent training. *International Scientific and Current Research Conferences*, 86-90.
8. Sheraliyevna, O. H. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining grammatik to'g'riligini shakllantirish. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 10(1), 179-185.
9. Sheraliyevna, O. X. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni suhbat qurish orqali nutqini o'stirish usullari. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 17(4), 82-85.
10. Юлдуз, М. (2024). Пути развития коммуникативного творчества дошкольников. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(3), 94-97.
11. Imamova, N. (2022). Importance of independent activity and creativity development in training teachers. *Science and Innovation*, 1(7), 676-679.
12. Imamova, N. Z. (2022). Developing the creative qualities of future teachers. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(04), 317-321.
13. Садикова, Д. Х. (2021). Значение информационно-коммуникационных технологий в формировании у студентов профессиональных качеств. *Наука и образование сегодня*, 5(64), 72-73.
14. Abzalxanovna, S. M. (2024). Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy metodik kompetensiyalarini rivojlantirish. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 44(10), 37-40.
15. Abzalxanovna, S. M. (2024). Methodology of forming the competence of future teachers. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(4), 139-141.
16. Sultansaidova, M. (2023). Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirish yuzasidan xalqaro tajribalar. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(1).
17. Artikbayeva, A. (2023). Ijtimoiy hamkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(2-3).
18. Artikbayeva, A. A. (2023). Development of professional competencies of students based on social cooperation. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 3(2), 354-356.
19. Artikbayeva, A. A. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 10(1), 186-190.
20. Abramna, A. A. (2024). The Bible's Viewpoint. *Pedagogika, Psixologiya va Ijtimoiy Tadqiqotlar | Journal of Pedagogy, Psychology and Social Research*, 3(5), 211-213.
21. Furqatovna, X. D. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyachining roli. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 46(5), 79-83.
22. Халилова, Д. Ф. (2023). Эффективность совершенствования технологий развития социальной компетентности будущих воспитателей. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 3-4.
23. To'liqinova, M. S. (2023). Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini rivojlantirish metodik tavsiyalar ishlab chiqish. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 19(1), 57-60.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.